

MADANIYATLARARO ALOQALARDA TARJIMONLARNING O'RNI: TARJIMON VA SI

Shahnoza Ochildiyeva Abdivohid qizi

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Xalqaro munosabatlar va ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti Filologiya va tillarni o'qitish: Ingliz tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502461>

Annotatsiya. Bugun global muammolarni hal etish va yangi rejalarni amalga oshirish yo'lida dunyo mamlakatlari birlashishga shaylanarkan muloqot madaniyati nihoyatda muhim. Mamlakatlar o'zaro aloqalar davomida nafaqat bir-birining tilini, balki madaniyatini ham hurmat qilishi zarur. Bu esa tarjimonlarga juda muhim va mas'uliyatli vazifani yuklaydi. Tarjimonlar bilan raqobat qilishga, tarjima sohasida muvaffaqiyatli bo'lishga intilayotgan Sun'iy Intellekt (SI) esa turli insonlar nazariyasida turlicha talqin qilinadi. Ushbu maqolada dunyo davlatlari o'rtasidagi madaniy aloqalarda tajribali tarjimonlarning o'rni va inson tarjimonlarning SI bilan taqqoslaganda namoyon bo'ladigan avzalliklari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Globallashuv, tarjimon etikasi, madaniy ko'priq, grammatika, siyosat, xolis tarjima, kontest.

Abstract. As the world is uniting to tackle global challenges and implement innovative plans, the culture of communication is becoming increasingly essential. In the process of international interaction, not only linguistic but also cultural understanding is necessary. This responsibility primarily falls upon translators. At the same time, Artificial Intelligence (AI), which is actively striving to compete with human translators, is viewed differently by various experts. This paper explores the vital role of professional human translators in cultural communication and highlights their advantages over AI in conveying context, emotion, and cultural nuance.

Keywords: Globalization, translator ethics, cultural bridge, grammar, politics, impartial translation, context.

Аннотация. Сегодня, когда страны мира стремятся объединиться для решения глобальных проблем и реализации новых проектов, культура общения приобретает особое значение. В процессе международного взаимодействия странам необходимо уважать не только язык, но и культуру друг друга. Это возлагает на переводчиков важную и ответственную миссию. Искусственный интеллект (ИИ), который стремится конкурировать с переводчиками и занять своё место в сфере перевода, по-разному воспринимается различными специалистами. В данной статье рассматривается значимость опытных переводчиков в межкультурных коммуникациях между странами, а также их преимущества по сравнению с ИИ.

Ключевые слова: Глобализация, этика переводчика, культурный мост, грамматика, политика, нейтральный перевод, контекст.

XXI asr- globallashuv natijasida turli millatlar va elatlar, turli irq va madaniyat vakillari o'rtasida siyosiy, ilmiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda yaqin hamkorlik yuzaga kelayotgan muhim bir davr. Dunyo rahbarlari bir stol atrofida birlashib ulkan maqsadlar uchun birga harakatlanishni, mashhur kompaniyalar va muhim tarmoqlar xalqaro hamkorlikni yo'lga

qo'yishni, xalqaro ta'lim va turizm qo'llab-quvvatlanishni boshlagan bu jarayonda tarjimonlarning o'rni qanchalar muhim ekanligi namoyon bo'lmoqda. Negaki, madaniyatlararo muloqot va til vositasida anglashuv zarurati tobora kuchayib bormoqda. Shuningdek, bu yo'lda til va madaniyat to'siqlari ko'plab tushunmovchilik va ziddiyatlarga sabab bo'lishi mumkin. Tarjimonlar esa nafaqat so'zlarni, balki madaniy ma'nolarni, tarixiy kontekstlar va ijtimoiy iboralarni ham to'g'ri yetkazishga mas'uldirlar. Xalqaro Tarjimonlar Federatsiyasi (FIT) tarkibida 55 mamlakatdagi 100 dan ortiq professional uyushmalar birlashgan bo'lib, ular 80 000 dan ortiq tarjimon, tarjima muharriri va boshqa til mutaxassislarini ifodalaydi. Bu esa tarjimonlik sohasining institutlashtirilgan va xalqaro miqyosda muhim ijtimoiy kasb ekanligidan dalolat beradi. Rivojlangan XXI asrda tarjimonlar oddiy so'zlarni bir tildan boshqa biriga o'giruvchilardan ko'ra ko'proq- ular madaniyatlararo elchilar, diplomatik hamkorlar va gumanitar muloqot vositachilaridir. Ular mazmun, uslub va madaniy qatlamni to'g'ri yetkazadigan mutaxassislar bo'lishi zarur. Tarjimon turli sohalarda turlicha vazifalarni bajaradi. Masalan, diplomatiyada noto'g'ri tarjima natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan siyosiy ziddiyatlarning oldini olsa, adabiyotda tarjima asarning ruhini, yozuvchi uslubi va davrning madaniy muhitini ochib beradi. Kino, san'at va turizmda esa tarjimonlar kontentni milliy madaniyatga, xalq mentalitetiga moslashtiradi. Albatta, ushbu muhim faoliyat yo'lida to'siqlar va xatoliklar ham yo'q emas. Masalan streotiplar tarjimada salbiy tasir yaratishi, hazil, kinoya, maqol va iboralar to'g'ri tushunilmasa kulgili yoki noqulay vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Misol uchun, ingliz tilidagi “break a leg” iborasining “oyoqni sindirish”ga umuman aloqasi yo'q va u bir butun ibora sifatida motivatsiya berish, omad tilash kabi chiroyli ma'nolarni ifodalaydi.

Hozirgi, dasturlash, kodlashtirish va sun'iy intellekt ta'siri yaqqol namoyon bo'layotgan zamonda tarjima sohasi ham chetda qolmaydi albatta. Sun'iy intellekt asosida Google translate, DeepL yoki ChatGPT kabi dasturlar yordamida tarjima qilish bir guruh insonlar tomonidan nihoyatda yuksak darajada maqul ko'rilmogda. Haqiqatdan ham SI, ya'ni inson aql-zakovatiga taqlid qiluvchi kompyuter tizimlari ko'plab qimmatli imkoniyatlar taqdim etadi. Misol uchun siz o'z darajangizga moslashtirgan holda mobil ilovalar yordamida til o'rganishingiz, ChatGPT bilan istalgan mavzuda suhbatlashib maslahat va yordam olishingiz, avtomatik tarjima vositalaridan tez va oson foydalanishingiz mumkin. SI istalgan tilga har qanday matnni mukammal shaklda tarjima qilishga yordam beradi. Ammo u grammatik jihatdan anchagina rivojlangan bo'lishiga qaramasdan madaniy qadriyatlar, kontekst va hissiyotlarni tushinishda yetarlicha qoniqarli emas. Axir har bir so'z ortida turli madaniyatlarga xos tushunchalar yotadi. Ularni aynan tarjima qilish noto'g'ri. Agar bunga bir nechta misollar keltiradigan bo'lsak, ingliz tilida “privacy” o'zbekchadagi “shaxsiy hayot” dan ko'ra chuqurroq huquqiy va madaniy ma'noga ega. Yapon tilidagi “wa” jamiyatdagi uyg'unlik tushunchasini ifodalaydi va uni to'liq tarjima qilish imkonsiz. U alohida tushuntirishni talab qiladi. Ingliz tilida “Hit the sack”-“qopni urmoq” emas “uyquga yotmoq” ma'nosini anglatadi. Tarjimon kontekstni tushunmasa ibora kulgili va mantiqsiz chiqadi. Yana bir ibora “It's raining cats and dogs” “Juda kuchli yomg'ir yog'mogda” ma'nosida ishlatiladi. So'zma-so'z tarjimadagi mushuk va itlarning esa ma'noga umuman aloqasi yo'q. Bu ibora madaniy kontekst bilan tushuniladi. SI dan farqli ravishda inson tarjimon madaniy tafakkur, nutq ohangi va jarayonni hisobga oladi. Shuningdek, ular SI da bo'lmagan his-tuyg'ular, qadriyatlar, tarjimon etikasi bilan yaqqol farqlanadi. Sun'iy intellekt va axloqshunoslik bo'yicha mutaxassis Luciana Floridi aytganidek: “SI so'zlarni tarjima qilishi mumkin, ammo faqat insonlarga tuyg'ularni tarjima qola oladi.”

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, migratsiya, xalqaro ta'lim, siyosiy muzokaralar va raqamli texnologiyalar bilan bog'liq jarayonlarda tarjimonlar orqali to'g'ri muloqot qilinmasa bu

keskin muammoli oqibatlariga olib kelishi mumkin. SI qanchalik rivojlanmasin, mukammal tarjimalarni taqdim qilishga intilmasin inson tarjimon o'rnini egallashi imkonsiz. Negaki, inson aql-u zakovatining biz va SI bilmagan o'tkir qirralari, inson tuyg'ularining yashirin qudrati hali behisob. Ammo tarjimon tanqidiy va xolis fikrlagan holda sun'iy intellekt bilan hamkorlik qilish orqali ish sifatini oshirishi va qimmatli vaqt sarfini kamaytirishi mumkin. Nafaqat lingvistik bilimga ega, balki madaniy sezgirlik, kommunikativ kreativlik va zamonaviy texnologiyalarni qo'llay olish qobiliyatiga ega bo'lgan tarjimon mustahkam madaniy ko'prik bo'la oladi. XXI asrning global muammolariga madaniy tushunish va xolis tarjima orqali yondashish nafaqat tarjimonning burchi, balki insoniyat taraqqiyoti, mamlakatlararo do'stlik uchun qo'shadigan beqiyos hissasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. 2-nashr. – London: Routledge, 2001.
2. Bassnett S. Translation Studies. 3-nashr. – London: Routledge, 2002.
3. Nida E.A. Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. – Leiden: Brill, 1964.
4. Crystal D. English as a Global Language. 2-nashr. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003.